

Ю. О. Яроцька, Д. О. Говсєєв, В. В. Вербицький

ПСИХОЛОГІЧНА АДАПТАЦІЯ ТА ХАРАКТЕРИСТИКА ТИПІВ ВІДНОШЕННЯ ДО ХВОРОБИ ПРИ ВАГІТНОСТІ, УСКЛАДНЕНІЙ ЗАТРИМКОЮ РОСТУ ПЛОДА

Національний медичний університет ім. О. О. Богомольця, м. Київ

Authors' Information

Yarotska Yuliia orcid.org/0009-0003-1879-6959
Govsieiev Dmytro orcid.org/0000-0001-9669-0218
Verbytskyi Viktor orcid.org/0009-0007-2141-093X

Summary. Yarotska Yu. O., Govsieiev D. O., Verbytskyi V. V. **PSYCHOLOGICAL ADAPTATION AND CHARACTERISTICS OF TYPES OF ATTITUDE TO THE DISEASE IN PREGNANCY COMPLICATED BY FETAL GROWTH RESTRICTION.** - *O. O. Bogomolets National Medical University, Kyiv; e-mail: figaro232425@gmail.com.* Placenta-associated complications, which include fetal growth restriction, remain an urgent problem of modern obstetrics. In recent decades, the primary task has been to study the psychological status of women during pregnancy, in particular in its complicated course. **The aim** - to investigate the influence of psycho-emotional and individual characteristics of women on the system of self-perception of their pregnancy and types of attitude to the disease in case of fetal growth restriction. **Materials and methods.** The study presented statistically significant differences between two samples of pregnant women who were under observation at the perinatal centre in Kyiv (Ukraine). Two groups of pregnant women were examined: those with fetal growth restriction (60 patients – the main group) and conditionally healthy women with a repeated uncomplicated pregnancy (30 patients – the control group). In accordance with the problem, a set of modern research methods was used (clinical and anamnestic, social questionnaire, psychological testing – the Spielberger-Hanin anxiety test, the Pregnant Woman's Relationship Test and its modifications, which allows to determine the type of psychological component of the gestational dominance, diagnosis of types of attitude to the disease. **Results.** The frequency of unfavourable variants of the psychological component of the gestational dominance is directly related to the patient's age (>35 years) (OR-5.59; p<0.01), verification of an early fetal growth restriction (OR-11.47; p<0.01), complicated obstetric history (OR-3.76; p<0.04) and severity of symptoms of placenta-associated diseases (pre-eclampsia, threat of preterm birth) (OR-5.53; p<0.04). In the main group, a high level of reactive (43.3%) and personal anxiety (51.7%) prevailed. In terms of the types of attitude to the problem, the main group was dominated by the anxiety type with neurasthenic manifestations (31.7%), obsessive-phobic type (16.7%) with paranoid symptoms, and in 18.3% of cases, the euphoric type was diagnosed. **Conclusions.** The programme of psychotherapeutic techniques in pregnancy complicated by fetal growth restriction requires the formation of the optimal type of psychological component of the gestational dominance. This category of pregnant women demonstrates the prevalence of a high level of personal and situational anxiety, anxious and obsessive-phobic with paranoid manifestations type of attitude to their condition.

Key words: pregnancy, fetal growth restriction, psychological component of gestational dominance, situational and personal anxiety, type of attitude to the disease.

Реферат. Яроцька Ю. О., Говсєєв Д. О., Вербицький В. В. **ПСИХОЛОГІЧНА АДАПТАЦІЯ ТА ХАРАКТЕРИСТИКА ТИПІВ ВІДНОШЕННЯ ДО ХВОРОБИ ПРИ ВАГІТНОСТІ, УСКЛАДНЕНІЙ ЗАТРИМКОЮ РОСТУ ПЛОДА.** Плаценто-асоційовані ускладнення, до групи яких відноситься затримка росту плода, залишаються актуальними проблемою сучасного акушерства. У останні десятиліття першочерговим завданням стало вивчення психологічного статусу жінки під час вагітності, зокрема при ускладненому її перебігу. **Мета роботи:** вивчити вплив психо-емоційних та індивідуально-характерологічних особливостей жінки на систему самосприйняття вагітності та типів відношення до хвороби у випадку затримки росту плода. **Матеріали та методи дослідження.** У ході проведеного дослідження було представлено статистично значимі відмінності між двома вибірками вагітних, які знаходилися на спостереженні у перинатальному центрі м. Київ (Україна). Обстеженню підлягали дві групи вагітних: із розвитком затримки росту плода (60 пацієнток – основна група) та умовно здорові жінки, що виношують повторну неускладнену вагітність (30 пацієнток – контрольна група). Відповідно до проблематики використали комплекс сучасних методів дослідження (клініко-анамнестичний, соціальне анкетування, психологічне тестування - опитувальник скринінг-тесту особистісної та реактивної тривожності Спілбергера Ч.Д.-Ханіна Ю.Л., «Тест взаємин вагітної» та його модифікації, який дозволяє визначити тип психологічної компоненти гестаційної домінанти, діагностику типів відношення до хвороби. **Результати дослідження.** Частота несприятливих варіантів психологічного компоненту гестаційної домінанти знаходиться у прямій залежності від віку пацієнтки (>35 років) (OR- 5,59; p<0,01), верифікації раннього варіанту затримки росту плода (OR-11,47; p<0,01), ускладненого акушерського анамнезу (OR-3,76; p<0,04) та тяжкості симптоматики плаценто-асоційованих захворювань (пreekлампсія, загроза передчасних пологів) (OR-5,53; p<0,04). У основній групі переважав високий рівень реактивної (43,3 %) та особистісної тривожності (51,7 %). За типами відношення до проблеми у основній групі домінували варіанти тривожного типу з неврастенічними проявами (31,7 %), обсесивно-фобічного типу (16,7 %) із паранойяльними симптомами та у 18,3 % випадка діагностували ейфоричний тип. **Висновки.** Програма психотерапевтичних технік при вагітності, ускладненій затримкою росту плода, потребує необхідності формування оптимального типу психологічної компоненти гестаційної домінанти. Дана категорія вагітних демонструє переважання високого рівня особистої та ситуативної тривожності, тривожного та обсесивно-фобічного з паранойяльними проявами типу відношення до свого стану.

Ключові слова: вагітність, затримка росту плода, психологічний компонент гестаційної домінанти, ситуативна та особистісна тривожність, тип відношення до хвороби.

Актуальність. Плаценто-асоційовані ускладнення, до групи яких відноситься затримка росту плода (ЗРП), залишаються актуальними проблемою сучасного акушерства, і, не дивлячись на глибокі представлення патогенетичних механізмів, впровадження профілактичних підходів, частота ускладнень залишається стабільною [6]. Плаценто-асоційовані ускладнення – це мультифакторний комплекс, у розвитку яких значиму роль відіграють інфекційні, метаболічні, ендокринні, імунологічні та інші фактори, але не враховувати вплив соціальних та психоемоційних чинників, хронічної дії психотравмуючих факторів у світлі постпандемічних років та етапу військової агресії у найбільшій країні європейського континенту не слід, і вагомість даного аспекту залишається незаперечною.

У останні десятиліття першочерговим завданням стало вивчення психологічного статусу жінки під час вагітності, зокрема при ускладненому її перебігу, і останні дослідження провідних науковців у напрямку медичної та пренатальної психології дозволяють більш всесторонньо оцінити психологічні особливості та фізіологічні зміни в організмі жінки [2-5]. Опрацювання літературних джерел останніх років вказує на велику увагу науковці даної сфери діяльності щодо розгляду пріоритету емоційних факторів у розвитку ускладнень вагітності [2-5]. Ряд публікацій демонструють, що тривожність, яку відмічають самі вагітні, залишається основним чинником, що розмежовує нормальну фізіологічний перебіг та ускладнений гестаційний період [7, 8, 10, 12]. І навіть фізіологічна

вагітність може сприяти розвитку тривожних переживань і розладів, поширеність яких знаходиться у межах від 14 % до 54 %, де найвищі параметри демонструють у випадку передчасних пологів, оперативного розродження та народження плода з вагою, малою для даного терміну гестації [15-19]. При погіршенні внутрішньоутробного стану плода або у випадку раннього розвитку гестаційних ускладнень посилюється дисбаланс адаптаційних процесів нейроендокринної та імунної системи матері, що детермінує несприятливий перебіг вагітності [15-19].

Яскраво виражений невротичний синдром, підвищена емоційна лабільність та сприйнятливність, які підсилені гормональною перебудовою в організмі вагітної, почуття страху як один із симптомів психопатологічного синдрому, не виключено неповноцінна поінформованість можуть посилювати дисадаптаційний статус та приводити до ускладненого перебігу вагітності, детермінуючи частоту її несприятливих клінічних станів [7, 8, 11, 14]. Дані окремих наукових публікацій вказують на високий рівень тривоги та депресії, де низька самооцінка та психологічна дисадаптація відіграють вагому роль у етіології низької перинатальної ваги плода, невиношування, передчасних пологів (до 16 %) та мимовільних викиднів (до 10 %) [15-19].

Однак, монітуючи вагітність, акушер-гінекологи не завжди враховують психологічні моменти та їх зміни в процесі гестації, відношення пацієнтки до вагітності, пологів, розвитку ускладнень, народженню дитини з можливими перинатальними проблемами. За даними клінічних психологів саме психолого-емоційні проблеми можуть індукувати соматичні захворювання та стати предиктором акушерських ускладнень [3,10, 14, 15].

Жінки із гестаційними ускладненнями фіксують високий рівень тривожності та психічної ригідності, вразливі, ранимі, з домінуванням песимізму у поглядах на майбутнє, заперечення проблем, так званою реакцією «відсторонення» [3, 5, 10]. У випадку хронічного впливу психотравмуючих ситуацій для них характерними є посилення астенічних емоцій, невротичні розлади, порушення внутрішньосімейних та виробничих стосунків, зниження міжособистісних соціальних взаємовідносин [3, 7, 8, 10]. У даному аспекті пошукачі, що займаються такими науковими дослідженнями, розглядають період вагітності як соціальний статус, що супроводжується формуванням нової особистісної позиції – позиції матері, та особливої психологічної структури – внутрішньої картини вагітності із динамічними тілесними, емоційними, мотиваційними та когнітивними змінами, що супроводжують даний стан [5, 14].

У наукових публікаціях авторів, що замаються перинатальною психологією, вказується на формування так званої материнської домінанти, що охоплює фази, які послідовно змінюються: - гестаційної домінанти, родової та лактаційної домінанти. Два компоненти гестаційної домінанти – психологічний та фізіологічний, здійснюють взаємозалежний вплив, як з позитивними, так і несприятливими результатами, та трансформують характер поведінки, емоційний фон та психічний стан майбутньої матері, впливаючи на перебіг вагітності, розвиток плода, пологи і лактацію тощо [4, 5, 14]. А вагітність із розвитком гестаційних ускладнень розглядається як складний психосоматичний процес, керований комплексом психологічних мотивацій, де кожна жінка індивідуально реагує на патологію, де важливим є відношення до діагнозу (прийняття чи заперечення) та застосування медикаментозних засобів, їх вплив на здоров'я жінки та загроза для плода, а також комунікативні взаємодії з медичним персоналом. На тлі хронічного психо-емоційного стресу формування гестаційної домінанти порушується, а при наявності підвищеної тривожності та емоційного збудження така вагітна потребує ретельного моніторингу, застосування психотерапевтичних технік та корекції психо-емоційного стану.

Загальною залишається думка психологів, які опрацьовують психологічні підходи до вказаної проблеми, що на даний час практичні акушер-гінекологи та перинатальні психологи не в повній мірі забезпечені адекватними теоретичними положеннями та методами дослідження. Саме тому представлене дослідження є актуальним, враховуючи недостатню кількість та якість пошукових контентів у сфері психосоматичних впливів на розвиток плаценти-асоційованих ускладнень, зокрема затримки росту плода.

Метою роботи стало вивчення впливу психо-емоційних та індивідуально-характерологічних особливостей жінки на систему самосприйняття вагітності та типів відношення до хвороби у випадку затримки росту плода.

Матеріали та методи дослідження. У ході проведеного дослідження було представлено статистично значимі відмінності між двома вибірками вагітних, які знаходилися на спостереженні у перинатальному центрі м. Київ (Україна). Дослідження проводились з забезпеченням прав та свобод пацієнтів, що передбачені Гельсінською декларацією («Declaration of Helsinki») міжнародної конференції з гармонізації (International Conference on Harmonisation», ICH) та з дотриманням стандартів належної клінічної практики (GCP). Методи психологічного дослідження включали в себе опитувальники, що рекомендовані ВООЗ (1995), Американською Асоціацією психіатрів (1994) та Міжнародним товариством психопатологів (1998). Формування груп проведено після підписання інформаційної згоди для участі в даному пошуковому форматі. Обстеженню підлягали дві групи вагітних: із розвитком затримки росту плода (60 пацієнток – основна група) та умовно здорові жінки, що виношують повторну неускладнену вагітність (30 пацієнток – контрольна група). Відповідно до проблематики використали комплекс сучасних методів дослідження (клініко-анамнестичний, соціальне анкетування, психологічне тестування). Було застосовано систему валідизованих опитувальників та їх аналітичне опрацювання сумісно із психологом лікувального закладу. До даного переліку віднесли опитувальник скринінг-тесту шкали ситуативної (реактивної) (СТр) та особистісної тривожності (ОТр) Спілбергера-Ханіна (State-Trait Anxiety Inventory по Spielberger C.D. et al., 1970 у модифікації Ю.Л. Ханіна, 1978), де причини ОТр знаходяться на соціальному (порушення спілкування), психологічному (неадекватне сприймання конфлікту) та психофізіологічному (функціонування центральної нервової системи) рівнях, а СТр - як емоційна реакція на стресову ситуацію. Сумарний показник становить від 20 до 80 балів, рівень тривожності: до 30 балів - низький, 31 - 44 бали - помірний; 45 і вище - високий [1]. «Тест взаємин вагітної» (за Добряковим І.В.) та його модифікації дозволяє визначити тип психологічної компоненти гестаційної домінанти (ПКГД), та виділити основні фактори, які визначають готовність жінки до материнства [2, 4, 5, 14]. Згідно даної методики виділяють п'ять типів ПКГД: оптимальний, гіпогестогнозичний, ейфоричний, тривожний та депресивний [2, 4, 5, 14], які можуть змінюватися залежно від дії психотравмуючих чинників та розвитку гестаційних ускладнень. Варто вказати, що лише один тип - оптимальний, сприяє фізіологічному виношуванню вагітності та важливим компонентом програми допологової психологічної підготовки. У ході даного психолого-експериментального дослідження використано також діагностику типів відношення до хвороби [1, 9, 12, 13], де виділяють 13 особистісних характеристик (за типологією А. Є. Лічко): *гармонійний тип*, де домінує твереза оцінка свого стану без недооцінки тяжкості хвороби, прагнення сприяти успіху лікування; *тривожний тип*, що супроводжується занепокоєнням і недовірливістю щодо сприятливого перебігу хвороби, можливих ускладнень і навіть небезпеки лікування, пошук додаткової інформації та «авторитетів»; *іпохондричний тип*, де переважає зосередження на суб'єктивних неприємних відчуттях, прагнення постійно розповідати про них оточуючим, перебільшення страждань, побічної дії ліків; *меланхолійний тип*, пригнічений хворобою, невірою в одужання чи можливе поліпшення, схильність до депресії; *апатичний тип*, який демонструє повну байдужість до результату хвороби, пасивне підпорядкування процедур, втрата інтересу до всього; *неврастенічний тип*, що характеризується поведінкою по типу "дратівливою слабкості", епізодів роздратування, нетерпимості; *обсесивно-фобічний тип* із проявами тривожної недовірливості, побоювань часто малоймовірних ускладнень, невдач лікування; *сенситивний тип* із надмірною заклопотаністю про можливі несприятливі наслідки, боязнь стати тягарем для близьких та отримати несприятливе враження оточуючих; *егоцентричний тип*, або відхід у хворобу", виставлення напоказ своїх переживань, вимога виняткової турботи, бажання показати свою винятковість відносно хвороби; *ейфоричний тип*, що супроводжується необгрунтовано підвищеним настроєм, легковажним відношенням до проблеми, порушенням настаном лікаря; *анозогнозичний тип* із активним відкиданням думки про хворобу та її наслідки, відмова від обстеження і лікування; *ергопатичний тип* або "відхід від хвороби в роботу"; *паранойяльний тип* із

переконанням чийогось злого наміру як причини розвитку проблеми, недовіра до діагностичних та профілактичних заходів тощо. У випадку відсутності чіткої характеристики визначених типів відношення до хвороби пропонують змішані варіанти [1, 9, 12, 13]. Статистична обробка даних виконана з використанням пакетів прикладних програм Statistica 10, де для аналізу кількісних даних використовували середнє арифметичне і стандартні відхилення з використанням χ^2 – квадрат Пірсона, рівень значимості зафіксований на рівні похибки 0,05.

Результати дослідження та їх обговорення. Нами встановлено, що у першій половині вагітності варіанти ПКГД не демонструють статистичних відмінностей по групах ($p > 0,05$), тоді як у терміни 32-34 тижні вагітності частота несприятливих варіантів ПКГД у основній групі збільшується і залежить від віку пацієнтки (> 35 років) (OR- 5,59; CI: 1,52-20,56; χ^2 -6,50; $p < 0,01$), верифікації раннього варіанту затримки росту плода (OR-11,47; CI: 1,45-90,92; χ^2 -6,33; $p < 0,01$), ускладненого акушерського анамнезу (невиношування, безпліддя, програми IVF) (OR-3,76; CI: 1,16-12,20; χ^2 -4,23; $p < 0,04$) та тяжкості симптоматики плаценти-асоційованих захворювань (пreekлампсія, загроза передчасних пологів) (OR-5,53; CI: 1,19-25,83; χ^2 -4,41; $p < 0,04$).

Зміна частки несприятливих варіантів ПКГД, очевидно, пов'язана із тривалим психотравмуючим впливом факту гестаційного ускладнення – затримки росту плода, діагностики у другій половині вагітності пізньої форми ЗРП, розширення кратності інструментальних та лабораторних досліджень, що без сумніву ініціює стан напруги, посилює тривожність та впливає на психологічний стан вагітної.

У структурі сприятливих варіантів ПКГД, як у основній, так і у контрольній групі, у першій половині вагітності більшою була частка вагітних з оптимально-ейфоричним типом ПКГД (29 – 48,3% та 22 – 73,3 % у основній та контрольній групі відповідно) (рисунк 1), тривожний тип діагностували тільки у випадку ускладненого перебігу вагітності та верифікації ранньої форми ЗРП (12 – 20,0 %).

а) у терміні 24-28 тижнів вагітності;

б) у терміні 32-34 тижні вагітності.

Рис. 1. Варіанти психологічного компоненту гестаційної домінанти у пацієнток досліджуваних груп у динаміці вагітності, $p=90$, %.

Примітка. * - різниця достовірна відносно даних контрольної групи, $p < 0,05$.

Отримані результати демонструють домінування впродовж всього періоду гестації сприятливих варіантів ПКГД у випадку фізіологічного неускладненого перебігу вагітності, тоді як розвиток затримки росту плода супроводжується зростанням частки тривожно-депресивного варіанту психологічного компоненту гестаційної домінанти у 2,1 рази.

При проведенні тестування за опитувальником Спілбергера-Ханіна у жінок з фізіологічним перебігом вагітності характерним був низький рівень ситуативної (реактивної) тривожності (16 – 53,3 %) та помірний рівень особистісної тривожності (12 – 40,0 %). Вагітність, ускладнена затримкою росту плода, є додатковим фізичним та психологічним навантаженням на організм жінки та викликає зміни психо-емоційного статусу, що демонструє переважання у основній групі високого рівня реактивної (26 - 43,3 %) та особистісної тривожності (31 - 51,7 %) (рисунок 2).

Рис. 2. Рівні ситуативної (реактивної) та особистісної тривожності у досліджуваних групах, $p=90$, %

Примітка. * - різниця достовірна відносно даних контрольної групи, $p<0,05$.

У групі пацієток з фізіологічним перебігом вагітності домінував гармонійний (16 – 53,3 %) та ейфоричний (7 – 23,3 %) типи відношення до свого стану, оскільки вагітність у даної категорії пацієток є бажаною і не супроводжується соматичними захворюваннями або ускладненням. При характеристиці вказаних типів відмічали підвищений настрій, тверезу оцінку перебігу вагітності та пологів, прагнення сприяти її успіху. У 4 (13,3 %) жінок діагностували анозогнозичний тип відношення до проблеми із запереченням можливих негативних наслідків та легковажним відношенням до рекомендацій. Інші типи були представлені у поодиноких варіантах (рисунок 3).

Рис. 3. Типи відношення до проблеми у пацієток досліджуваних груп, $p=90$, %.

Примітка. * - різниця достовірна відносно даних контрольної групи, $p<0,05$.

У основній групі картина була більш багатогранна. Перш за все слід відмітити домінування тривожно-неврастенічного типу відношення до проблеми у 19 осіб основної групи (31,7 %) із проявами тривожного настрою та пригнічення, нетерпимості, спалахів роздратування, остороги щодо лікувальних засобів, недовіри до рекомендаційних настанов та пошуку інших діагностичних процедур та консультантів. Ейфоричний тип діагностували у 11 (18,3 %) пацієнток, для яких характерним був підвищений настрій, необ'єктивне відношення до діагнозу затримки росту плода, необґрунтована впевненість у сприятливих наслідках. У 10 жінок (16,7 %) діагностували obsесивно-фобічний тип із паранойяльними проявами, де домінувала тривожна недовірливість, побоювання нереальних, малоймовірних ускладнень, невдач лікування, підозрливості по відношенню до ліків і процедур, концентрація на недовірі до намірів медичного персоналу або злого умислу. У 9 жінок (15,0 %) встановили анозогностичний тип відношення до проблеми, де пацієнтками відкидалася думка про антенатальну проблему, основним було несприйняття очевидного ризику щодо негативних перинатальних наслідків, заперечувалися ознаки ЗРП, характерним була відмова від обстеження, ретельного моніторингу та профілактичних заходів. Меланхолійно-апатичний тип із депресивними проявами, діагностований у 8 (13,3 %) осіб, характеризувався невірою у позитивний результат, депресивним станом, песимістичним поглядом на майбутнє, пасивним підпорядкуванням процедурам та втратою інтересу до перебігу вагітності. У 3 пацієнток (5,0 %) встановили іпохондрично-еґоцентричний тип відношення до проблеми, перебільшенні можливих наслідків, прагненні більш ретельного обстеження, або "відхід у хворобу" із вимогою виняткової турботи.

Таким чином, при вагітності, ускладненій затримкою росту плода, дані психологічного тестування дозволили відмітити домінування варіантів тривожного типу з неврастенічними проявами (31,7 %), obsесивно-фобічного типу (16,7 %) із паранойяльними симптомами та у 18,3 % випадків - ейфоричний тип.

Зважаючи на отримані результати, очевидним і актуальним залишається проблема розробки програми психотерапевтичних технік з врахуванням не тільки медичних, але і психологічних аспектів, психо-емоційного статусу жінки, особистісних, соціальних та сімейних особливостей, із врахуванням законів медичної та пренатальної психології.

Висновки. Частота несприятливих варіантів психологічного компоненту гестаційної домінанти знаходиться у прямій залежності від віку пацієнтки (>35 років) (OR- 5,59; $p<0,01$), верифікації раннього варіанту затримки росту плода (OR-11,47; $p<0,01$), ускладненого акушерського анамнезу (OR-3,76; $p<0,04$) та тяжкості симптоматики плаценто-асоційованих захворювань (прееклампсія, загроза передчасних пологів) (OR-5,53; $p<0,04$). Дана категорія вагітних демонструє переважання високого рівня особистісної та ситуативної тривожності, тривожного та obsесивно-фобічного з паранойяльними проявами типу відношення до свого стану. Програма психотерапевтичних технік при вагітності, ускладненій затримкою росту плода, потребує необхідності формування оптимального типу психологічного компоненту гестаційної домінанти.

Література:

1. Агаєв НА, Кокун ОМ, Пішко Ю, Лозінська НС, Остапчук ВВ, Ткаченко ВВ. Збірник методик для діагностики негативних психічних станів військовослужбовців: Методичний посібник. К.: НДЦ ГП ЗСУ, 2016. 234 с.
2. Андреева ВІ, Яблонський АІ. Особливості психологічної готовності до материнства жінок із різним типом психологічного компонента гестаційної домінанти. Габітус: психологія особистості. 2024;641:80–85. DOI <https://doi.org/10.32782/2663-5208.2024.64.13>
3. Астахов ВМ, Бацилєва ОВ, Пузь ІВ. Психологічний супровід у репродуктивній медицині : монографія. Київ, 2023. 125 с.
4. Барішнікова ВВ. Особливості формування материнської домінанти. Габітус: Психологія особистості. 2021; 21:64–69.
5. Барішнікова ВВ. Психоемоційний стан вагітних та формування материнської домінанти. Габітус. Психологія особистості. 2022; 35:85–93.

6. Дейніченко О, Сюсюка В, Круть Ю, Павлюченко М, Пучков В, Шевченко А, Колокот Н. Клініко-патогенетичні механізми формування затримки росту плода. Репродуктивне здоров'я жінки. 2023;3:24–28. <https://doi.org/10.30841/2708-8731.3.2023.283320>
7. Макарчук ОМ, Якимчук НВ, Римарчук МІ, Гаврилюк ГМ, Дзьомбак ВБ, Кишакевич ІТ. Особливості психологічної адаптації організму після прегравідарної підготовки у пацієток з непліддям на тлі зовнішнього генітального ендометріозу. Вісник морської медицини. 2022; 1(94):83-91. <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.6456814>
8. Макарчук ОМ, Римарчук МІ, Островська ОМ, Кишакевич ІТ, Генік НІ, Перхулін ОМ. Психологічний портрет та особливості психологічного захисту у тимчасово переміщених осіб – пацієток з гінекологічною патологією. Актуальні проблеми транспортної медицини. 2024; 3 (77):45-53. <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.13820811>
9. Медична психологія : підруч. ; за заг. ред. докт. мед. наук, проф. І. Д. Спіріної. Дніпро : ЛІРА, 2022. 300 с.
10. Молотокас А.А., Діденко С.В. Психологічний компонент гестаційної домінанти в жінок із запланованою і незапланованою вагітністю. Габітус: психологія особистості. 2021;31:140–143. <https://doi.org/10.32843/2663-5208.2021.31.24>
11. Остафійчук СО, Перхулін ОМ, Куса ОМ, Макарчук ОМ. Вивчення психоемоційного стану у жінок з надмірним блюванням вагітних. Вісник проблем біології і медицини. 2022;1(163):151-156. <http://dx.doi.org/10.29254/2077-4214-2022-1-163-151-156>
12. Овчаренко ОЮ. Психологія стресу та стресових розладів : навч. посіб. К. : Університет «Україна», 2023. 266 с.
13. Співак ЛМ, Османова АМ. Психодіагностика в клінічній психології: навч. посіб. К.: Університет «Україна», 2023:146. ISBN 978-966-388-666-4.
14. Сюсюка ВГ, Комарова ОВ, Пейчева ОВ, Аверченко ЕГ. Мотиваційні аспекти психоемоційного стану жінок під час вагітності. Аналіз характеристик гестаційної домінанти у контексті тривожності. Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології. 2017;1:115–119.
15. Branecka-Woźniak D, Karakiewicz B, Torbè A, Ciepela P, Mroczek B, Stanis M. et al. Evaluation of the occurrence of anxiety in pregnant women with regard to environmental conditions. *Fam. Med. Prim. Care Rev.* 2018; 20(4):320-326. DOI: <https://doi.org/10.5114/fmpcr.2018.79341>
16. Nath A, Venkatesh S, Balan S, Metgud CS, Krishna M, Murthy GVS. The prevalence and determinants of pregnancy-related anxiety amongst pregnant women at less than 24 weeks of pregnancy in Bangalore, Southern India. *Int. J. Womens Health.* 2019;11:241-248. DOI: <https://doi.org/10.2147/IJWH.S193306>
17. Rodriguez AN, Ambia AM, Fomina YY, Holcomb D, Wolfson T, Doty M. A prospective study of antepartum anxiety screening in patients with and without a history of spontaneous preterm birth. *AJOG Glob Rep.* 2023; 3 (4): 100284. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.xagr.2023.100284>
18. Rukiye Türka, Tuğçe Sakarb, Reyhan Erkaya. The effect of pregnancy on happiness. *Procedia - Social and Behavioral Sciences.* 2017; 237:1247 – 1253.
19. Traylor CS, Johnson JD, Kimmel MC, Manuck TA. Effect of psychological stress on adverse pregnancy outcomes and non-pharmacological approaches to reduction: an expert review. *Am. J. Obstet. Gynecol. MFM.* 2020; 2 (4): 100229. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.ajogmf.2020.100229>

References:

1. Agayev NA, Kokun OM, Pishko IO, Lozinska NS, Ostapchuk VV, Tkachenko VV. Collection of methods for diagnosing negative mental states of military personnel: Methodological manual. Kyiv: Research and Development Center of the Armed Forces of Ukraine, 2016. 234 p.
2. Andreeva VI, Yablonsky AI. Peculiarities of psychological readiness for motherhood of women with different types of psychological component of gestational dominant. *Habitus: personality psychology.* 2024;641:80–85. DOI <https://doi.org/10.32782/2663-5208.2024.64.13>
3. Astakhov VM, Bacsilyeva OV, Puz IV. Psychological support in reproductive medicine:

monograph. Kyiv, 2023. 125 p.

4. Baryshnikova VV. Peculiarities of the formation of maternal dominance. *Habitus: Personality Psychology*. 2021; 21:64–69.
5. Baryshnikova VV. Psychoemotional state of pregnant women and the formation of maternal dominance. *Habitus: Personality Psychology*. 2022; 35:85–93.
6. Deynichenko O, Syusyuka V, Krut Yu, Pavlyuchenko M, Puchkov V, Shevchenko A, Kolokot N. Clinical and pathogenetic mechanisms of the formation of fetal growth retardation. *Women's Reproductive Health*. 2023;3:24–28. <https://doi.org/10.30841/2708-8731.3.2023.283320>
7. Makarchuk OM, Yakymchuk NV, Rymarchuk MI, Gavrilyuk GM, Dzombak VB, Kyshakevich IT. Peculiarities of psychological adaptation of the organism after pre-pregnancy preparation in patients with infertility on the background of external genital endometriosis. *Bulletin of Marine Medicine*. 2022; 1(94):83-91.<http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.6456814>
8. Makarchuk OM, Rymarchuk MI, Ostrovska OM, Kyshakevich IT, Genyk NI, Perkhulin OM. Psychological portrait and features of psychological protection in temporarily displaced persons - patients with gynecological pathology. *Current problems of transport medicine*. 2024; 3 (77):45-53. <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.13820811>
9. *Medical Psychology: Textbook*; General Editor: Doctor of Medical Sciences, Prof. I. D. Spirina. Dnipro: LIRA, 2022. 300 p.
10. Molotokas A.A., Didenko S.V. Psychological component of gestational dominance in women with planned and unplanned pregnancy. *Habitus: personality psychology*. 2021;31:140–143. <https://doi.org/10.32843/2663-5208.2021.31.24>
11. Ostafiychuk SO, Perkhulin OM, Kusa OM, Makarchuk OM. Study of psychoemotional state in women with excessive vomiting of pregnant women. *Bulletin of Problems of Biology and Medicine*. 2022;1(163):151-156. <http://dx.doi.org/10.29254/2077-4214-2022-1-163-151-156>
12. Ovcharenko O.Yu. *Psychology of stress and stress disorders: textbook*. Kyiv: University of Ukraine, 2023. 266 p.
13. Spivak L.M., Osmanova A.M. *Psychodiagnostics in clinical psychology: textbook*. Kyiv: University of Ukraine, 2023:146. ISBN 978-966-388-666-4.
14. Syusyuka V.G., Komarova O.V., Peycheva O.V., Averchenko E.G. Motivational aspects of the psycho-emotional state of women during pregnancy. Analysis of the characteristics of gestational dominant in the context of anxiety. *Current issues in pediatrics, obstetrics and gynecology*. 2017;1:115–119.
15. Branecka-Woźniak D, Karakiewicz B, Torbè A, Ciepela P, Mroczek B, Stanisz M. et al. Evaluation of the occurrence of anxiety in pregnant women with regard to environmental conditions. *Fam. Med. Prim. Care Rev*. 2018; 20(4):320-326. DOI: <https://doi.org/10.5114/fmPCR.2018.79341>
16. Nath A, Venkatesh S, Balan S, Metgud CS, Krishna M, Murthy GVS. The prevalence and determinants of pregnancy-related anxiety amongst pregnant women at less than 24 weeks of pregnancy in Bangalore, Southern India. *Int. J. Womens Health*. 2019;11:241-248. DOI: <https://doi.org/10.2147/IJWH.S193306>
17. Rodriguez AN, Ambia AM, Fomina YY, Holcomb D, Wolfson T, Doty M. A prospective study of antepartum anxiety screening in patients with and without a history of spontaneous preterm birth. *AJOG Glob Rep*. 2023; 3 (4): 100284. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.xagr.2023.100284>
18. Rukiye Türka, Tuğçe Sakarb, Reyhan Erkaya. The effect of pregnancy on happiness. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*. 2017; 237:1247–1253.
19. Traylor CS, Johnson JD, Kimmel MC, Manuck TA. Effect of psychological stress on adverse pregnancy outcomes and non-pharmacological approaches to reduction: an expert review. *Am. J. Obstet. Gynecol. MFM*. 2020; 2 (4): 100229. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.ajogmf.2020.100229>

Внесок авторів / authors' contribution: концептуалізація (Яроцька Ю.), методологія (Говсєєв Д.О.), формальний аналіз (Яроцька Ю., Вербицький В.), керування даних (Вербицький В.), формування висновків (Яроцька Ю.), написання статті (Яроцька Ю.). Всі автори прочитали й погодилися з опублікованою версією рукопису.

Фінансування /Funding: Це дослідження не отримало зовнішнього фінансування.

Заява про доступність даних / Data Availability Statement Вся інформація знаходиться у відкритому доступі.

Подяка /Acknowledgments. Автори висловлюють подяку за сприяння написанню роботи науковому колективу свого закладу.

Конфлікт інтересів /Conflicts of Interest. Автори заявляють про відсутність конфлікту інтересів.

Висновок комісії по біоетиці/Institutional Review Board statement. Для проведення дослідження отримано позитивне рішення комісії з біоетики КНМУ (протокол № 21 від 21.12.2022), дотримано основних морально-етичних принципів Гельсінської декларації. Всесвітньої медичної асоціації з біомедичних досліджень.

Заява про поінформовану згоду/ Statement of informed consent

Від пацієнта (-ів) було отримано письмову поінформовану згоду на обробку персональних даних та їх подальше використання.

Використання ШІ /Using artificial intelligence. Автори не використувували ШІ під час написання роботи..

Робота надійшла до редакції 27.01.2025 року.

Рекомендована до друку на засіданні редакційної колегії після рецензування

УДК 618.11-006.2-073.43-055.2-053.81

DOI <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.15121522>

О. М. Носенко¹, Г. В. Рутинська²

КЛІНІКО-УЛЬТРАЗВУКОВА ХАРАКТЕРИСТИКА ЖІНОК МОЛОДШЕ 35 РОКІВ З ПРООПЕРОВАНИМИ ФУНКЦІОНАЛЬНИМИ КІСТАМИ ЯЄЧНИКІВ

¹Одеський національний медичний університет, м. Одеса, Україна

²ТОВ «Медичний дім Odrex», м. Одеса, Україна

Authors' Information

Nosenko Olena: ORCID 0000-0002-7089-2476

Rutynska Ganna: ORCID: 0000-0001-7449-2536

Summary. Nosenko O. M., Rutynska G. V. **CLINICAL AND ULTRASOUND CHARACTERISTICS OF WOMEN UNDER 35 YEARS OF AGE WITH SURGERY ON FUNCTIONAL OVARIAN CYSTS.** – *The Odessa National Medical University; e-mail: nosenko.olena@gmail.com.* A retrospective analysis of medical records of 271 patients with operated functional ovarian cysts (FOC) under the age of 35 years was conducted, including 125 women with corpus luteum cysts and 146 people with follicular cysts. The indications for surgical intervention, complaints, anthropometric data, duration of conservative management of patients before surgical intervention, objective examination data, somatic, gynecological, obstetric, infectious, allergological and hereditary anamnesis were analyzed. The features of ultrasound examination of operated formations are presented. The authors emphasize that FOC are derivatives of functional structures of the ovary - non-ovulating dominant follicle and corpus luteum.